

MIST ÜLKELERİNDE SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Ömer EMİRKADI¹

<https://orcid.org/0000-0001-5808-249X>

Esra ÇAVDAR DEMİRCİ²

<https://orcid.org/0000-0002-0613-2448>

Öz

Toplumu oluşturan bireylerin sağlık durumlarının düzeyi, aynı zamanda o toplumun ekonomik açıdan da gelişimini gösteren faktörlerden biridir. Sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi ve bireylerin sağlık seviyelerinin korunması için yapılan sağlık harcamaları aynı zamanda, beşeri sermaye birikimini de artıran unsurların başında gelmektedir. Öte yandan ekonomik kalkınma üzerinde önemli bir etkisi bulunan sağlık harcamalarının, kalifiye işgücü miktarını artıracığı da aşikârdır. Bu makalede Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye'nin oluşturduğu MIST ülkelerinde 2000 ve 2019 yılları arasındaki dönemde gerçekleşen sağlık harcamaları ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişki incelenmektedir. Kullanılan veriler kişi başına sağlık harcamaları ve kişi başına GSYH verileri olup, Dünya Bankası veri tabanından elde edilmişlerdir. Seriler arasındaki eşbütünlük ilişkisi Westerlund (2008) testiyle sınanmış, nedensellik ilişkisinin belirlenmesinde ise Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın ampirik bulgularına göre, MIST ülkelerindeki sağlık harcamaları ve ekonomik kalkınma arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik kalkınma, MIST ülkeleri, Panel veri analizi, Sağlık harcamaları.

THE RELATIONSHIP ECONOMIC DEVELOPMENT AND HEALTH EXPENDITURES IN MIST COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

¹ Öğr. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Araklı Ali Cevat Özyurt MYO, emirkadi@ktu.edu.tr

² Öğr. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Araklı Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon,

Abstract

The level of health status of individuals constituting a society is one of the factors that indicates the economic development of that society. Health expenditures for raising healthy individuals and protecting their health levels are also one of the factors that increase human capital accumulation. On the other hand, it is obvious that health expenditures, which have a significant impact on economic development, will increase the amount of skilled labor force. This article analyzes the relationship between health expenditures and economic development in MIST countries, which are composed of Mexico, Indonesia, South Korea and Turkey, in the period between 2000 and 2019. The data used are health expenditures per capita and GDP per capita, obtained from the World Bank database. The cointegration relationship between the series is tested with the Westerlund (2008) test, and Dumitrescu-Hurlin Panel Causality analysis is used to determine the causality relationship. According to the empirical findings of the study, there is a bidirectional causality relationship between health expenditures and economic development in MIST countries.

Keywords: Economic development, MIST countries, Panel data analysis, Health expenditures.

GİRİŞ

İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen süreç, kalkınma ekonomisinin dünyada önem kazanmaya başladığı yıllar olmuştur. O dönem itibariyle gelişmiş ülkeler açısından kalkınma hedefi tam istihdamı yakalamak iken, gelişmekte olan ülkeler açısından ise bu hedef, kişi başına milli gelirin artırılması yönünde olmuştur. İnsanlığın gelişimi baş döndürücü bir biçimde sürerken yaşanan hızlı değişime rağmen, insanoğlu için değişmeden kalan nadir kavramların en başında; ekonomik kalkınma ve insan sağlığı gelmektedir.

- 93 -

Ekonomik kalkınma ve büyümenin tesisinde beşeri sermayeye yapılan yatırımlarının temel iki unsuru her zaman eğitim ve sağlığa olan yatırım harcamaları olmuştur. Pek çok gelişmiş ülke insan sağlığının önemini tüm insanlığa birazda dramatik bir biçimde hatırlatan Covid 19 pandemisi sürecini, akıl ve bilimden ayrılmadan uyguladıkları sağlık politikaları ve ekonomik destekleriyle, tüm dünyadaki toplumsal bilinç seviyesinin yükselmesine katkı vermişlerdir.

Yaşamlarını sağlıklı bir biçimde sürdürebilmek tüm insanların ortak beklentisi olduğu kadar, aynı zamanda da hakkıdır. Bu denli önem arz eden sağlığın korunması ve bu durumun sürdürülebilir olabilmesi de bir takım koşullara bağlıdır. Ekonomik refah seviyesi, içinde bulunulan toplumsal ve kültürel yapı ile çevre koşulları gibi birçok unsur, sağlığın korunmasında önem taşımaktadır. Bununla beraber söz konusu koşulların tüm

toplumları kapsayacak nitelikte olması, hem karmaşık yapıları hem de yüksek maliyetli oluşları nedeniyle bir o kadar da güçtür.

Bireylerin fiziksel ve zihinsel açılardan gelişimlerine katkı veren sağlık sistemi, işgücü piyasasına nitelikli insan kaynağı sağlayarak, bir yandan yatırımların verimliliğini artırmakta ve bir yandan da olası bir sağlık sorunu karşısında masrafları azaltarak, tasarruflardaki artışlara katkı vermektedir. Toplumun sağlık seviyesindeki yükselişler ekonomik kalkınmayı etkilerken, ekonomik kalkınmadaki ilerlemeler de sunulan sağlık hizmetinin kalitesini artırmaktadır. Dolayısıyla her iki kavram arasında karşılıklı ve kuvvetli bir ilişkinin bulunduğunu söylemek mümkündür.

Bazı gelişmekte olan ülkelerde sağlık alanında zaman zaman sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Eğitimle beraber insana yönelik en önemli iki faktörden biri olan sağlık ve bu alana yapılan harcamaların bütçeden yeterli payı alamaması, bu ülkelerdeki insanların yaşamlarını zorlaştırabilmektedir. Dolayısıyla bütçeden yeterince pay alamama sonucu ortaya çıkan, sağlıklı ve dengeli beslenememe ve diğer hıfzıssıhha hizmetlerindeki yetersizlikler toplum sağlığını tehdit etmektedir. İnsani gelişme üzerinde anlamlı ve önemli etkileri bulunan sağlığa yeterince yapılmayan yatırım ve diğer harcamalar, ülkelerdeki beşeri sermaye birikiminin tesis edilebilmesi önünde de engeller oluşturmaktadır. Bu sebeple ülkelerin sağlık harcamaları ile ekonomik kalkınma arasında var olan ilişkinin incelenmesi de önemli olmaktadır.

Toplumların sağlık seviyesindeki artışlarda sağlığa yapılan harcamaların büyüklüğünün oldukça etkili olduğu yönündeki değerlendirmelerin haklılığı, sağlık sistemine ilişkin göstergelerde yaşanan iyileşmelerden de görülmektedir. Bununla beraber sağlık harcamalarındaki artışların olumlu yöndeki etkilerinin bir benzeri, verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinde her zaman görülmeyebilmektedir. Dolayısıyla sağlığın ekonomik kalkınma üzerinde anlamlı etkilere sahip olabilmesinde yeterli büyüklükte bir kaynakla, gerçekçi ve tutarlı bir sağlık politikasının varlığı önem arz etmektedir.

Çalışmada öncelikli olarak, sağlık harcamaları ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi daha anlaşılır kılmak adına teorik düzeyde bilgi verilmiştir. Bir sonraki kısımda sağlık harcamaları ve ekonomik kalkınma ilişkisi üzerine yapılmış olan önceki çalışmalar incelenmiştir. Çalışmanın analiz kısmında ise, panel veri yöntemiyle 2000-2019 yılları arası dönemde, ilgili literatürde daha önce ele alınmayan MIST ülkeleri özelinde

gerçekleşen sağlık harcamaları ve ekonomik kalkınma arasındaki etkileşim incelenmiştir. Son olarak da ampirik analizden elde edilen sonuçlar değerlendirilerek bazı önerilerde bulunulmuştur.

1. SAĞLIK HARCAMALARI ve EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ: TEORİK ÇERÇEVE

Dünya Sağlık Örgütü; eğitim ve istihdamı da kapsayacak biçimde, pek çok aktivitenin gerçekleştirilebilmesinde sağlığı bir ön şart olarak görmektedir. Sağlık yalnızca bir hastalık ya da sakatlık durumu olması değil, aynı zamanda fiziki ve bedeni, zihinsel ve sosyal bir iyilik durumunu da yansıtmaktadır (WHO, 2014: 57). Sağlık hizmeti temel olarak koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici niteliktedir. Koruyucu sağlık hizmeti; toplumdaki bireylere ve çevreye yönelik sunulurken, tedavi edici sağlık hizmeti birinci basamak (ayakta), ikinci basamak (yataklı) ve üçüncü basamak uzmanlaşmış tedavi hizmeti ve son olarak da rehabilite edici sağlık (tıbbi ve sosyal rehabilitasyon) hizmetinden oluşur (Arslantaş, 2019: 6-16).

Toplumların sağlık seviyesinde yaşanan iyileşmeler, beraberinde birtakım ekonomik yararları da ortaya çıkarırken, bu gelişmeler ayrıca sağlıkla iktisadi gelişme arasındaki karşılıklı ilişkiyi de ortaya koymaktadır (Günsoy, 2005: 36). Beşeri sermayenin olmazsa olmazlarından birisi olan sağlık, iktisadi faaliyetler açısından bireylerin en az eğitimleri kadar da önem arz etmektedir (Kamacı ve Yazıcı, 2017: 53-54). Sağlık harcamalarındaki artışlar, bireylerin hem ortalama yaşam süresini, hem de yaşamdan beklentilerini artırmaktadır. Aynı zamanda sağlık koşullarındaki iyileşmelerle daha sağlıklı bir toplumsal yapı ortaya çıkacağından, bireyler daha kaliteli bir yaşam sürebilme olanağına da sahip olabileceklerdir (Gönel, 2013: 144).

Klasik iktisatçılar ekonomik kalkınmanın, ekonomik büyüme içerisinde doğal olarak ve kendiliğinden gelişmekte olduğunu ileri sürmektedirler. Hâlbuki ekonomik kalkınma ekonomik büyüme ile beraber, o toplumun sosyal, kültürel ve siyasi pek çok bakımdan çok boyutlu bir yapısal dönüşümünü de ifade eder (İlkin, 1983: 59). Ekonomik kalkınma bireyin yaşam seviyesini, sahip olduğu özgüvenini ve özgürlüğünü olumlu yönde etkileyen ve aynı zamanda kişisel bilgi ve kabiliyetinin de artmasını sağlayan bir süreci temsil etmektedir (Todaro ve Smith, 2011: 5).

Bireylerin sağlıklı olmaları bir yandan yaşadıkları hayattan zevk almalarına ve ait oldukları toplumun bir mensubu olarak üstlendikleri sorumlulukları yerine getirirken daha verimli olmalarını sağlarken, bu gelişmelerin tamamı bir yandan da, hem toplumsal hem de iktisadi faaliyetlere olumlu biçimde yansımaktadır. Sağlık, eğitim seviyesi yüksek toplumlarda toplumun yapısına uygun sağlık politikalarının uygulanması, ekonomik kalkınmanın önemli bir çıktısı olmaktadır.

Sağlığın ekonomik kalkınma süreci üzerine olan katkılarını değerlendiren Sachs; sağlığın en önemli ekonomik etkisinin, beşeri sermaye ve girişim sermayesi üzerine olduğunu dile getirmektedir. Sağlık bir yandan daha önce uygulanan ekonomi politikalarından ve kurumsal düzenlemelerden etkilenirken, aynı zamanda toplumdaki beşeri sermayeyi ve teknoloji seviyesini de etkilemektedir. Sonuç itibariyle sağlık, kişi başına düşen gelirdeki artışlar, yoksulluğun azaltılmasında oldukça etkili olmaktadır (Sachs, 2001: 26).

2. LİTERATÜR İNCELENMESİ

Panel veri analizi yöntemiyle Hindistan'da 1957 ve 1997 yılları arasındaki dönemde gerçekleşen eğitim, sağlık ve diğer kalkınma faaliyetlerinin karşılanması amacıyla yapılan kamu harcamalarının, yoksulluğun azaltılmasındaki rolünü araştıran Jha vd. nin yaptıkları analizden elde ettikleri bulgulara göre; eğitim, sağlık ve diğer kalkınma faaliyetlerine dönük kamu harcamaları, yoksulluğun azaltılmasına anlamlı katkılar vermektedir (Jha vd. 2001).

Tüylüoğlu ve Tekin 2009 yılındaki çalışmalarında, 176 ülke için, 2003 yılına ait verileri kullanarak, gelir seviyesi ile sağlık harcamalarının, ortalama beklenen yaşam süresi ve bebek ölümleri üzerindeki etkisini çoklu regresyon analizi ile değerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, sağlık harcamalarının, ortalama beklenen yaşam süresi ve bebek ölüm oranları üzerindeki etkisinin gelir seviyesine oranla daha fazla olduğu ve yalnızca gelir seviyesindeki artışların yeterli olamayacağı savunulmaktadır.

Baltagi ve Moscone'ya göre; (2010) 1971 ile 2004 yılları arasındaki dönemde 20 OECD ülkesi özelinde sağlık harcamaları ve GSYH değişkenleri arasındaki ilişkiyi eşbütünleşme ve nedensellik testleriyle incelemişler ve çalışma ile elde edilen bulgulara göre, seriler arasında uzun dönemli bir ilişki görülmüş olup, ayrıca sağlık harcamaları lüks değil, zorunlu bir harcamadır.

Tang 2010 yılındaki çalışmasında, 1970 ve 2009 arası dönemde yıllık verilerle Malezya'daki sağlık harcamaları, fiyatı ve GSYH arasındaki ilişkiyi, eşbütünleşme ve Granger nedensellik testleriyle değerlendirmiştir. Çalışma ile kısa dönemde sağlık harcamasıyla, verilen sağlık hizmeti fiyatından GSYH'e doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiş, uzun dönemde ise seriler arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisi görülmüş ve Malezya'daki sağlık harcamalarının lüks bir harcama olduğu belirlenmiştir.

Alin ve Marieta (2011), 2010 yılı için, AB-27 ülke örnekleminde kamu sağlık harcamalarının verimliliğini korelasyon analizi ile test etmişlerdir. Sonuç itibariyle Avrupa Birliği'ndeki insani gelişme seviyesi, sağlık sistemi sonuçları ile paralellik göstermektedir.

Tang ve Ch'ng 2012 yılındaki çalışmada, 1970 ve 2010 arasındaki dönem için yıllık verilerle ASEAN- 5 ülkelerindeki sağlık harcamalarıyla GSYH ilişkisini ARDL sınır testi, Bootstraplı Toda Yamamoto ve Granger nedensellik analizleriyle incelemişlerdir. Çalışmadan elde edilen bulgularda Singapur, Endonezya ve Tayland için eşbütünleşme ilişkisi olduğu, Filipinler ve Malezya içinse GSYH ve sağlık harcamaları arasında ilişki bulunmadığı yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.

- 97 -

Erden ve Koyuncu 1980-2012 yılları arasındaki dönem için, Granger nedensellik analizini kullanarak Türkiye üzerine yaptıkları çalışmada, ekonomik kalkınmanın CO₂ miktarını artırdığını, aynı şekilde CO₂ düzeyindeki artışlarında sağlık harcamalarını arttırdığı sonucuna ulaşırlarken, ayrıca ekonomik kalkınma ve sağlık harcamaları arasında pozitif ve karşılıklı bir nedensellik olduğunu belirlemişlerdir (Erden ve Koyuncu, 2014: 22-23).

Chaabouni ve Abednnadher'in 2014 yılındaki araştırmalarında, Tunus ekonomisinin 1960 ve 2008 yılları arasındaki dönemi için, sağlık harcamalarının belirleyicilerinin tespiti için ARDL Sınır testini kullanmışlardır. Ulaşılan sonuçlara göre, kısa ve uzun dönemde sağlık harcamalarıyla gelir arasında karşılıklı bir güçlü ve iki yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.

Akar ise 2014 yılındaki çalışmasında 2004 yılı 1. çeyrek ve 2013 yılı 3. çeyreği arasındaki dönemde, Türkiye'deki sağlık harcamaları, sağlık harcamalarının görece fiyatı ve milli gelir değişkenlerini kullanarak, Johansen Eşbütünleşme ve VECM testleriyle yaptığı analizde, seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını belirlemiştir.

Selim vd. 2014' deki arařtırmalarında, 2001 – 2011 arasındaki dönem için, 27 Avrupa Birlięi ülkelerindeki saęlık harcamaları ve büyüme iliřkisini Türkiye açısından analiz etmişlerdir. Çalışmalarının sonucuna göre, her iki deęişken arasında kısa ve uzun dönemde pozitif bir iliřki olduęu savunulmaktadır (Selim vd. 2014: 13).

Hayaloęlu ve Bal 2015 yılındaki arařtırmalarında; 2000 ile 2013 yılları arasındaki dönemde, 54 üst orta gelirli ülkedeki saęlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki etkileřimi, panel veri analizi yöntemi ile deęerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, her iki deęişken arasında güçlü ve pozitif yönlü bir iliřkinin varlıęı belirlenmiştir.

Arslan vd. 2016 yılında Türkiye ekonomisi için 1975 ve 2012 yılları arası dönemde gerçekteşen saęlık harcamaları ve ekonomik kalkınma iliřkisini ADF birim kök, Phillips-Perron ve Hatemi-J Asimetrik Nedensellik testlerini kullanarak gerçekteşirdikleri çalışmanın sonucunda, saęlık göstergeleriyle kalkınma arasında pozitif ve karşılıklı bir iliřki bulunduęunu savunmaktadırlar.

Bir dięer arařtırmada Li ve arkadaşları panel veri analizi yöntemiyle 2000 ve 2015 yılları arasındaki dönemde Çin'in 17 idari bölgesindeki kamusal saęlık harcamaları ile sosyo-ekonomik gelişme arasındaki iliřkiyi incelemişlerdir. Çalışmada kiři başına düşen kamu saęlık harcamalarındaki artışlarla saęlık sigortası kapsamının genişlemesinin sosyo-ekonomik gelişimi büyük oranda artırdıęını belirlemişlerdir. Bununla beraber, saęlık kurumları sayısındaki optimal olmayan artışların ekonomik kalkınmayı desteklemedięi ve yanı sıra oluřan personel fazlalıęı ve kaynak israfı vb. durumların kalkınma üzerinde olumsuz etkileri olabileceęini vurgulamışlardır (Li vd. 2017:62-63).

Atilgan vd. nin 2017 yılındaki çalışmaları, 1975 ile 2013 yılları arasındaki dönemde Türkiye'deki uzun ve kısa dönem saęlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki iliřki ARDL sınır testiyle incelenmiştir. Sonuçta; saęlık harcamalarında ortaya çıkan %1 seviyesindeki bir artışın, kiři başına düşen geliri %0.43 oranında artırdıęını tespit etmişlerdir (Atilgan vd. 2017: 572).

Şaşmaz vd. panel veri yöntemiyle yaptıkları analizlerinde 34 OECD ülkesindeki saęlık harcamaları ile ekonomik kalkınma arasındaki iliřkiyi incelemişlerdir. 2000 yılı ile 2015 yıllarını kapsayan arařtırmanın sonucunda, her iki deęişken arasında uzun vadeli bir iliřkinin varlıęı ortaya konulmuştur. Aynı zamanda saęlık harcamalarının kalkınmayı

pozitif yönde etkilediği ve değişkenler arasında da karşılıklı bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu yönünde tespitler de yapılmıştır (Şaşmaz vd. 2019: 851).

Şahin ve Temelli 2019 yılında 18 OECD ülkesini inceledikleri çalışmada, sağlık harcamalarının belirleyicilerini panel veri yöntemi ile 2000 ve 2015 yılları arasındaki dönemde ele almışlardır. Çalışmanın sonucunda ise, kişi başına düşen sağlık harcamalarının belirleyicilerinin kişi başına reel gelir, doğumda yaşam beklentisi, 65 yaş ve üstü nüfus ile kaba doğum oranı olduğunu tespit etmişlerdir (Şahin ve Temelli, 2019: 946).

3. VERİ SET ve YÖNTEM

Çalışma ile sağlık harcamaları ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişki, ampirik olarak analize tabi tutulmaktadır. Ekonometrik modelde kullanılan tüm serilere ait 80 veriden oluşan veri seti 2000-2019 yıllarına ait olup, bu tarih aralığına ilişkin herhangi bir eksik veri bulunmamaktadır.

Çalışmanın analizinin gerçekleştirilmesinde yararlanılan değişkenler ve bu değişkenlerin elde edildiği kaynaklar Tablo 1’de görülmektedir.

Tablo 1: Analizde Kullanılan Değişkenler

Değişken Adı	Değişken Açıklaması	Yararlanılan Kaynak
KBGSYH	Kişi Başına Milli Gelirin Doğal Logaritması	Dünya Bankası
KBSH	Sağlık Harcamalarının Doğal Logaritması	Dünya Bankası

Serilere ilk olarak logaritmik dönüşüm uygulanmış olup, logaritmik dönüşüm sonrası tahminlenen model aşağıdaki gibidir;

$$\ln KBGSYH_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln KBSH_{it} + u_{it} \quad (1)$$

Modelde yer alan β 'lar parametre katsayılarını, it birim ve zaman boyutunu, u ise hata terimini temsil etmektedir. Logaritmaları alınmış kişi başı reel gelir bağımlı değişken olarak, kişi başı sağlık harcamaları da bağımsız değişken olarak modele dahil edilmiştir. Analizde öncelikli olarak birim kök testleri ile serilerin durağanlıkları sınanmış, ardından Westerlund eşbütünleşme testi ile katsayı tahminleri yapılmıştır. Daha sonra Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik testi ile nedensellik analizi gerçekleştirilmiştir.

3.1. Analiz Bulguları

Çalışma ile ulaşılan ampirik bulgulara dair açıklamalarda bulunulmadan önce, Tablo 2’ de çalışmada analize tabi tutulan KBGSYH ile sağlık harcamalarını temsil etmekte olan değişkenlere ait tanımlayıcı istatistiklere yer verilmektedir.

Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler

Değişkenler	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
lnKBGSYH	80	3.885135	.401742	2.874051	4.524226
lnKBSH	80	2.534144	.5277674	1.196552	3.41905

Tablo 2’ de değişkenlere ait minimum ve maksimum değerleri ile ortalama ve standart sapmaları görülmektedir. Tabloya göre; 2000-2019 yılları arası dönem için MIST ülkelerinde kişi başına düşen gelirin en yüksek değeri yaklaşık 4.52 iken, en düşük değer 2.87 seviyesinde ve ortalaması da 3.88 düzeyindedir. Kişi başına sağlık harcamaları değişkeni ise 3.41 ve 1.19 aralığında iken, ortalaması 2.53 seviyesindedir. Standart sapmanın büyük olması, veri noktalarının ortalamadan uzak bir biçimde konumlandığına (aritmetik ortalamaya göre) göstermektedir.

Çalışmanın ampirik analizinde öncelikle değişkenlere ait korelasyon matrisi oluşturulmuş olup, elde edilen matris Tablo 3’te görülmektedir.

- 100 -

Tablo 3: Analizde Kullanılan Değişkenlere Ait Korelasyon Matrisi

	<i>lnKBGSYH</i>	<i>lnKBSH</i>
<i>lnKBGSYH</i>	1	
<i>lnKBSH</i>	0.7924	1

Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değerler almakta olup, korelasyon katsayısının 0 olması, ilişki bulunmadığını gösterirken, pozitif korelasyon katsayısı ise değişkenler arasındaki pozitif ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Tablo 3’teki korelasyon matrisi incelendiğinde seriler arasında pozitif bir korelasyon ilişkisi bulunmaktadır. Korelasyon matrisinde bağımlı değişken olan kişi başına GSYH’nin diğer değişkenle pozitif bir korelasyona sahip olduğu gözlemlenmektedir. Kişi başına GSYH, sağlık harcamaları ile %79 korelasyona sahiptir.

Panel veri durağanlık testi uygulanırken üzerinde durulması gerekli olan birtakım hususlar vardır ki bunlardan biri, serilerdeki yatay kesit bağımlılığı ile eğim

parametrelerinin homojen veya heterojen olup olma durumlarına ilişkindir. Yatay kesit bağımlılık durumu bulunuyorsa serilerin durağanlık durumlarının test edilmesinde ikinci nesil testler kullanılmalıdır. Ayrıca eğim katsayılarının homojen ya da heterojen olmaları halinde birim kök ve eşbütünleşme testlerinin türü ve ulaşılan test sonuçlarına ait yorumlarda değişiklikler olabilmektedir (Doğanay ve Değer, 2017: 133).

Çalışmada değişkenlere ait yatay kesit bağımlılığının tespitinde Breusch-Pagan (1980) LM testi ve Pesaran (2004) CD_{LM} ve Pesaran'ın LM_{adj} testlerinden faydalanılmıştır. Yatay kesit bağımlılığının varlığı, panelin zaman boyutu yatay kesit boyutundan büyük olduğunda Breusch-Pagan (1980) Lagrange Multiplier (LM) testiyle; her ikisinde büyük olduğunda Pesaran (2004) Cross-Section Dependence (CD) testiyle araştırılabilmektedir. Ancak bu test, grup ortalaması sıfır ve bireysel ortalama sıfırdan farklı olduğunda sapmalı olmaktadır. Pesaran ve Yamagata (2008) bu sapmayı, test istatistiğinde varyansı ve ortalamayı da ekleyerek düzeltmiştir. Bu nedenle testin ismi sapması düzeltilmiş LM testi (LM_{adj}) olarak ifade edilmektedir. Bu açıklamalar ışığında aşağıdaki 3 numaralı eşitlik CD_{LM} testini göstermektedir.

$$CD_{lm} = CD_{lm} = T \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \rho_{ij}^2 \sim X_{\frac{N(N-1)}{2}}^2 \quad (2)$$

- 101 -

Daha sonra yapılan düzeltme ile aşağıdaki denklem haline gelmiştir.

$$LM_{adj} = LM_{adj} = \left(\frac{2}{N(N-1)} \right)^{1/2} \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \rho_{ij}^2 \frac{(T-K-1) \rho_{ij} - \mu_{Tij}}{\gamma_{Tij}} \sim N(0,1) \quad (3)$$

Eşitlik (2) ve (3)'teki N gözlem sayısını, p kalıntı korelasyon katsayısını, T ise zaman serisi gözlemlerinin sayısını göstermektedir.

Pesaran, (2004), Berusch-Pagan (1980) LM ve Pesaran (2004) CD_{LM} testlerinin sıfır (H_0) ve alternatif (H_1) hipotezleri aşağıdaki gibidir:

H_0 : Yatay kesit bağımlılığı yoktur

H_1 : Yatay kesit bağımlılığı vardır.

Tablo 4'te görülmekte olan sonuçlara göre test istatistiklerinin olasılık değerleri %5'ten küçük olduğundan H_0 hipotezi reddedilmiş ve serilerde yatay kesit bağımlılığının bulunduğu belirlenmiştir.

Tablo 4: Yatay Kesit Bağımlılığı ve Homojenlik Testleri

<i>Yatay Kesit Bağımlılığı</i>			
	Test	İstatistik	p - Değeri
Breusch - Pagan (1980)	LM	19.82	0.0030
Peseran (2004)	CD _{LM}	41.94	0.0000
Peseran vd., (2008)	LM _{adj}	9.263	0.0045
<i>Eğim Homojenliği</i>			
Peseran and Yamagata (2008)	Δ	9.432	0.0000
	Δ_{adj}	10.231	0.0000

Eğim katsayılarına yönelik homojenlik değerlendirmeleri Peseran ve Yamagata'nın (2008) geliştirdiği ve eşitlik (4)'teki gibi hesaplanmakta olan Delta Testi aracılığıyla yapılmıştır.

- 102 -

$$\tilde{\Delta} = \sqrt{N} \frac{N^{-1}\hat{\Sigma} - k}{\sqrt{2k}} \quad (4)$$

Eşitlik (5)'te de düzeltilmiş Delta Test istatistiği görülmektedir:

$$\tilde{\Delta}_{adj} = \sqrt{N} \frac{N^{-1}\hat{\Sigma} - k}{\sqrt{Var(T,k)}} \quad (5)$$

Delta testi için öngörülen hipotezler aşağıdaki gibidir:

H₀: Eğim katsayısı homojendir.

H₁: Eğim katsayısı homojen değildir.

Eşitlik (4) ve (5)'ten elde edilen test istatistiklerinin olasılık değeri, %5'ten küçük ise H₀ hipotezi reddedilmekte ve eğim katsayılarının heterojen olduğu kabul edilmektedir.

Homojenlik testi sonuçlarından olasılık değerlerinin de %5'ten küçük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla H₀ hipotezi reddedilerek eğim katsayılarının heterojen olduğuna karar verilmiştir.

Analiz sonucunda seriler arasında yatay kesit bağımlılığı görüldüğünden, analizlerin devamında ikinci kuşak birim kök testleri uygulanması uygun olacaktır. Yeni nesil testler iki gruba ayrılmışlardır ki bunlar, birimler arası korelasyonun düşük boyutlu bir faktör modeli biçiminde modellendiği grup ve kalıntıların kovaryans matrisine çok az sayıda kısıtlama konulduğu veya hiç konulmadığı modellerdir (Tatoğlu, 2020: 247). Birim kök testinde Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) regresyonun gecikmeli yatay kesit ortalamaları göz önünde bulundurulup, regresyonun birinci farkı, birimler arasındaki korelasyonu ortadan kaldırmaktadır. Gecikmeli yatay kesit ortalamalarına dayanan basit CADF regresyonu ise aşağıdaki gibidir:

$$\Delta Y_{it} = a_i + p_i^* Y_{it-1} + d_0 \bar{Y}_{t-1} + d_1 \Delta \bar{Y}_t + \varepsilon_{it} \quad (6)$$

Eşitlik (4)'teki \bar{Y}_t , bütün N gözlemlerinin t zamanına göre ortalamasını ifade etmektedir. CIPS istatistiğine ulaşmak için Eşitlik (6)'daki gecikmeli değişkenlerin t istatistiklerinin ortalamaları (CADF), Eşitlik (7)'deki formül ile hesaplanmaktadır:

$$CIPS = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N CADF_i \quad (7)$$

Diğer taraftan, CIPS istatistiğinin birleşik asimptotik limitinin standart olmadığı kabulü yapılmaktadır (Tatoğlu, 2020, s. 85).

- 103 -

Tablo 5: CADF Panel Birim Kök Test Sonuçları

Değişken	Seviyesinde		Birinci Fark	
	Z[t-bar]	Anlamlılık Değeri	Z[t-bar]	Anlamlılık Değeri
<i>lnkbgsh</i>	0.873	0.794	3.362	0.000
<i>lnkbsh</i>	-9.560	0.528	5.961	0.000

Tablo 5'teki birim-kök sonuçlarına göre MIST ülkelerinde değişkenlerin olasılık değerleri seviyesinde %5'ten büyük çıktığı için durağan olmadıkları ve birim kök barındırdıkları gözlenirken, birinci farklarında olasılık değerlerinin %5'in altında çıkmasıyla durağanlaştıkları anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla birinci farkında durağanlaşan değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin varlığı, eşbütünleşme analizleriyle belirlenmiştir. Panel eşbütünleşme testi ile ulaşılan

bulgular, panel nedensellik analizinde hangi tahmin yönteminin kullanılabileceğini de göstermektedir.

Panel eşbütünleşme testi Westerlund (2007) testi ile yapılmıştır ve bu test modeldeki değişkenlerden asgari birinin durağan olmamasının yeterli olacağı ön şartıyla çalışmaktadır. Hata düzeltme modeline dayanan bu test, panel verilerle çalışılırken iki veya daha fazla değişken arasındaki eşbütünleşme ilişkisini sınaama amacıyla kullanılır. Test temel olarak her birimin kendi hata düzeltilmesi olup olmadığına karar vermesi yoluyla eşbütünleşme varlığını sınamaktadır (Tatoğlu, 2017). Westerlund (2008) testinin öne çıkan varsayımı, serilerin aynı derecede durağan olmalarıdır.

Westerlund tarafından geliştirilen eşbütünleşme testi,

$$Z(M) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^{M_i+1} \sum_{t=T_{ij-1}+1}^{T_{ij}} \frac{S_{it}^2}{(T_{ij} - T_{ij-1})^2 \hat{\sigma}_i^2} \quad (8)$$

Ardından bu hipotezleri test etmek için P_a ve P_t istatistikleri, eşitlik (9) ve (10)'un hesaplanması ile bulunur:

$$P_a \text{ istatistiği} \quad P_a = (\sum_{i=1}^N L_{i11})^{-1} \sum_{i=1}^N L_{i12} \quad (9)$$

$$P_t \text{ istatistiği} \quad P_t = \hat{\sigma}^{-1} (\sum_{i=1}^N L_{i11})^{-1/2} \sum_{i=1}^N L_{i12} \quad (10)$$

Westerlund eşbütünleşme testinde, G_a ve G_t grup ortalama istatistiklerini ifade etmektedir. Bu istatistiklerin hesaplanmasında ise, her bir yatay kesit birim için tahmini yapılan p_i 'ler ve p_i 'lere ait t oranlarının ağırlıklı ortalaması dikkate alınmaktadır.

$$G_a \text{ istatistiği} \quad G_a = \sum_{i=1}^N L_{i11}^2 L_{i12} \quad (11)$$

$$G_t \text{ istatistiği} \quad G_t = \sum_{i=1}^N \bar{\sigma}_i^{-1/2} L_{i11}^{-1/2} L_{i12} \quad (12)$$

Grup ortalama istatistikleri için sıfır ve alternatif hipotezler şu şekilde ifade edilir:

$H_0: \gamma_i = 0$ (tüm i 'ler için)

$H_1: \gamma_i < 0$ (tüm i 'ler için)

Buna göre, H_0 hipotezi reddedilirse panelin tümünde değişkenlerin eşbütünleşik olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Sonuçlar değerlendirilirken test istatistikleri, homojenlik ve heterojenlik varsayımına göre ayrılmaktadır. Homojenlik varsayımına göre tüm yatay kesit birimlerine ait P_a ve P_t panel test istatistikleri dikkate alınmaktadır. Heterojenlik varsayımına göre ise, G_a ve G_t grup test istatistikleri ile değerlendirme yapılmaktadır (Aytun ve Akın, 2014: 80).

Çalışmada yapılan homojenlik sınama testi sonuçlarına göre eğim katsayılarının heterojen olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, heterojenlik varsayımı dikkate alınarak G_t ve G_a grup test istatistikleri ve sonuçları değerlendirilmiştir.

Tablo 6: Westerlund Eş Bütünleşme Test Sonuçları

Statistics	Value	Z-Value	P-Value
G_t	-2.841	-2.358	0.009
G_a	-14.274	-2.610	0.005
P_t	-5.279	-2.300	0.011
P_a	-12.890	-3.720	0.000

Eşbütünleşme sonuçlarına göre, G_t ve G_a test istatistikleri olasılık değerleri %5'ten küçük çıkmıştır. Buna göre, test istatistiklerinin anlamlı olduğu ve değişkenler arasında eşbütünleşik bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır.

3.2. Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik Testi

Çalışmada seriler arasındaki nedensellik ilişkisinin belirlenmesi amacıyla yapılacak analizde Dumitrescu ve Hurlin'in (2012) geliştirdikleri metot seçilmiştir. Bu metodun üstün tarafları; paneli oluşturan ülkeler arasındaki yatay kesit bağımlılığını ve heterojenliği dikkate alıyor oluşu ve zaman boyutunun (T), yatay kesit boyutundan (N) büyük veya küçük olduğu durumlarda da kullanılabilirliği (Dumitrescu ve Hurlin, 2012). Dumitrescu ve Hurlin testinin bir diğer özelliği de seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunurken de ya da tam tersi bir durumda da kullanılabilir oluşudur.

Çalışmada nedensellik test analizinde Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik analizi kullanılmıştır. Bu testte X ve Y , N sayıda birim için T dönem boyunca gözlemlenen iki durağan süreç ifade edildiğinde, t zamanındaki her bir birim (i) için, (13) numaralı eşitlikte görülen doğrusal heterojen modeli kullanılır;

$$Y_{i,t} = \alpha_i + \sum_{k=1}^K \gamma_i^k Y_{i,t-k} + \sum_{k=1}^K \beta_i^k X_{i,t-k} + \varepsilon_{i,t} \quad (13)$$

Eşitlikteki K, optimum gecikme uzunluğunu gösterir. Testin boş hipotezi bütün yatay kesitlerde “X’ten Y’ye nedensellik ilişkisi yoktur” biçimindedir. Denklemin işlerlik kazanabilmesi için eşitlikteki katsayıların hem homojen hem de durağan olmaları gerekmektedir. Testin boş ve alternatif hipotezleri aşağıda görülmektedir (Dumitrescu ve Hurlin, 2012: 6).

$H_0 : \beta_i = 0, \forall i = 1, \dots, N$ için bütün yatay kesitlerde X’ten Y’ye nedensellik ilişkisi yoktur

$H_1 : \beta_i = 0, \forall i = 1, \dots, N$

$\beta_i \neq 0, \forall i = N1 + 1, \dots, N$ için bazı yatay kesitlerde X’ten Y’ye nedensellik ilişkisi vardır.

Dumitrescu-Hurlin testi (2012), Monte-Carlo simülasyonu aracılığıyla test istatistikleri ile bu istatistiklere ait olasılık değerlerini hesaplamaktadır. Buna göre Dumitrescu-Hurlin (2012) panel nedensellik testinin uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar Tablo 7’dir.

Tablo 7: Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik Test Sonuçları

Boş Hipotez	W istatistiği	Z bar istatistiği	Anlamlılık Değeri	Karar	Sonuç
KBGSYH KBSH’nin nedeni değildir	9.3716	3.7983	0.0001	H_0 : Red	KBGSYH ve KBSH arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.
KBSH KBGSYH’nin nedeni değildir	7.5602	2.5174	0.0118	H_0 : Red	KBSH KBGSYH arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.

Panel nedensellik testi sonuçlarına göre; MIST ülkelerinde ekonomik kalkınma ve sağlık harcamaları arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Ülkeler, beşeri sermayeye verdikleri önemi artırarak elde edilen ekonomik kalkınma tempolarını yükseltebilirler. Literatürde, Mirahsani (2016) ile Kamacı ve Yazıcı (2017) panel veri analizi yöntemi ile yaptıkları çalışmalarını sonuçları bu çalışmanın sonuçları ile örtüşmektedir.

SONUÇ

Ekonomik kalkınma kavramı uzun yıllardan beri en çok tartışılan konulardan biri olmayı sürdürmektedir. Özellikle de gelir dağılımında yaşanan adaletsizliklerdeki artışlar ve bu durumun da pek çok ülkede giderek daha fazla hissedilir olması, kalkınma kavramının

üzerinde en çok durulan temel sorunlar arasındaki yerini korumasına da neden olmaktadır.

Bilgi ve teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler en önemli iki beşeri sermaye kriteri olan eğitim ve sağlığı da büyük ölçüde etkilemiş ve beşeri sermayeye dönük yatırımlar aynı zamanda ekonomik kalkınmanın hızlanmasını da sağlamıştır. Milli gelirden yaşanan artışlara paralel olarak sağlığa ayrılan kaynaklardaki artışlar, aynı zamanda sağlık altyapısını da güçlendirerek ekonomik kalkınmayı da desteklemiştir. Dolayısıyla sağlık harcamalarındaki artışlar ülkeleri demografik, sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan destekleyerek toplumun refah seviyesini arttırabilmektedir.

Ülkelerin ekonomik kalkınmalarında oldukça önemli olan beşeri sermaye birikimi için sağlık ve ona yapılan harcamalar anlamlı bir büyüklüğe sahiptir. Dolayısıyla hükümetlerin kamu harcamalarını yaparken sağlığa dönük harcamaların payının mümkün olabilecek maksimum seviyeye çekmeleri, ekonomik kalkınma sürecini büyük ölçüde destekleyecektir. Toplumun kaliteli ve uzun bir yaşam sürebilmelerinde temel belirleyicilerden birisi durumundaki sağlık harcamalarının refah artışı ile de sıkı bağlantısı bulunmaktadır. Toplumun refah düzeyindeki artışla beraber ekonomik kalkınma sürecinde kayda değer gelişmeler yaşanmaktadır. Sunulan sağlık hizmetlerinin niteliği ve bu alanda yapılan harcamaların niceliksel boyutu sağlık hizmetlerinin bireylere faydasını arttıracaktır.

Bu çalışmada yapılan Westerlund panel eşbütünleşme testi sonucunda, p olasılık değerinin %5'den küçük olması ile H_0 hipotezi reddedilerek, H_1 alternatif hipotezi kabul edilmiştir. Dolayısıyla analize konu olan seriler arasında eşbütünleşik bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir. Bir diğer ifadeyle; MIST ülkeleri açısından uzun dönemde sağlık harcamalarıyla ekonomik kalkınma arasında beraber hareket etme durumu bulunmaktadır. Dumitrescu-Hurlin (2012) panel nedensellik testi sonucunda ise, sağlık harcamaları ve ekonomik kalkınma arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi görülmüştür.

Bu tespitlerden yola çıkarak, devletlerin sağlık sektörüne ilişkin yapacakları bir takım düzenlemelerle ekonomik kalkınma sürecinin desteklenebileceğini söylemek mümkündür. Buna göre;

Sağlık kavramı merkezine doğrudan insanı aldığından beşeri sermaye kriterleri arasında önemli bir yer tutar. Ekonomik kalkınma için kritik önemdeki beşeri sermayenin

gelişmesinde, tıpkı eğitim gibi sağlığın etkisi de büyüktür. Fakat devlet bütçesinden zaman zaman da olsa sağlığa ayrılan paydaki yetersizliklerden ötürü, sağlığa ve sağlık sektörüne yapılan yatırımları arzu edilen seviyeye çekebilmek her zaman mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla olası kesinti ya da yetersizliklerin de dikkate alınarak sağlık konusuna gereken önemin verilmesi, ülkelerin kalkınma sürecini destekleyecektir. İnsanların yaşam kalitesi ne denli yüksek olduğunun temel göstergelerinden biri olan sağlık ve sağlığa dönük harcamalar, refah kavramıyla da sıkı bir ilişki içerisindedir ve toplumun refah seviyesinin artması da kalkınma açısından oldukça anlamlıdır. Toplumsal refah artışı sağlanmasında büyük önem arz eden sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması, kalkınma sürecini olumlu yönde etkileyecektir.

Bu çalışmanın hem teoride öngörülen değerlendirmelere hem de mevcut ampirik literatüre paralel olan sonuçları ışığında, ekonomik kalkınmanın tesisiyle, sağlığa dönük harcamalarda artışlar yaşanacağını, karşılıklı nedensellik ilişkisinin varlığıyla da daha çok sağlık harcamasının, beşeri sermaye birikimi üzerinden ekonomik kalkınmayı olumlu yönde etkileyeceğini söylemek mümkündür.

KAYNAKÇA

- Akar, S. (2014). Türkiye’de Sağlık Harcamaları, Sağlık Harcamalarının Nisbi Fiyatı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Yönetim ve Ekonomi*, 21(1), 311- 322.
- Alin, O. ve M. D. Marieta. (2011). Correlation Analysis Between the Health System and Human Development Level Within the European Union, *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 2(2), 99-102.
- Arslan, İ., Eren, M. V. ve Kaynak, S. (2016). Sağlık ile Kalkınma Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi, *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 31(2), 287-310.
- Arslantaş, D. (2019). Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı, D. Arslantaş (Ed.) *Temel Sağlık Hizmetleri*, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2903, Eskişehir.
- Atilgan, E. D. Kilic ve Ertugrul, H. M. (2017). The Dynamic Relationship Between Health Expenditure and Economic Growth: is the Health-Led Growth Hypothesis Valid for Turkey? *The European Journal of Health Economics*, 18(5), 567-574.
- Aytun, C. ve Akın, C. S. (2014). OECD Ülkelerinde Telekomünikasyon Altyapısı ve Ekonomik Büyüme: Yatay Kesit Bağımlı Heterojen Panel Nedensellik Analizi. *İktisat İşletme ve Finans*, 29(340), 69-94.
- Baltagi, B. H. ve F. Moscone. (2010). Health Care Expenditure and Income in the OECD Reconsidered: Evidence From Panel Data, *IZA Discussion Paper*, No: 4851.
- Breusch, T. S. ve Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. *The Review of Economic Studies*, 47(1), 239-253.
- Chaabouni, S. ve Abednnadher, C. (2014). The Determinants of Health Expenditures in Tunisia: an ARDL Bounds Testing Approach, *International Journal of Information Systems in the Service Sector (IJISSS)*, 6(4), 60-72.
- Doğanay, M. A. ve Değer, M. K. (2017). Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (1996-2014). *Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 7(2), 127-145.

- Dumitrescu, E. I. ve Hurlin, C. (2012). Testing for Granger Non-Causality in Heterogeneous Panels. *Economic Modelling*, 29 (4), 450-460.
- Erden, C. ve F. T. Koyuncu. (2014). Kalkınma ve Çevresel Sağlık Riskleri: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz. *Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 6(2), 9-23.
- Gönel, F. D. (2013). *Kalkınma Ekonomisi* (2. Baskı), Ankara: Efil Yayınevi.
- Günsoy, G. (2005). İnsani Gelişme Kavramı ve Sağlıklı Yaşam Hakkı. *ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, I, 35-52.
- Hayaloğlu P. ve Bal, H. Çebi. (2015). Üst Orta Gelirli Ülkelerde Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. *İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi*. 3(2), 35-44.
- İlkin, A. (1983). *Sanayi ve Kalkınma Ekonomisi*, İstanbul: Güryay Matbaası.
- Jha, R. B. Biswal ve U. D. Biswal (2001). An Empirical Analysis of the Impact of Public Expenditures on Education and Health on Poverty in Indian States, Working Papers 998, Queen's University, Department of Economics.
- Kamacı, A. ve Yazıcı, U. H. (2017). OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi. *Sakarya İktisat Dergisi*, 6(2), 52-69.
- Li, L. Wu, M. ve Wu, Z. (2017). The Impact of Public Health Expenditure on Economic Development—Evidence From Prefecture-Level Panel Data of Shandong Province, *Research in World Economy*, 8(2), 59-65.
- Mirahsani, Z. (2016). The Relationship Between Health Expenditures and Human Development Index, *Journal of Research & Health, Social Development & Health Promotion Research Center*, 6(3), Jul&Aug, 373-377. <http://10.7508/jrh.2016.03.011>
- Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. *University of Cambridge & USC*, 240.
- Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels. *Journal of Econometrics*, 142(1), 50-93.

- Sachs, J. D. (2001). Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development, Report of the Commission on Macroeconomics and Health, *World Health Organization*, Switzerland.
- Selim, S. Uysal, D. ve Eryiğit, P. (2014). Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), 13-24.
- Şahin, D. ve Temelli, F. (2019). OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri: Panel Veri Analizi. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 7 (16), 946-961. DOI: 10.33692/avrasyad.543669.
- Şaşmaz, M. Ü. Odabaş, H. ve Yayla, Y. E. (2019). OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları ile Kalkınma Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi. *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 26(3), 851-866. DOI: 10.18657/yonveek.544425.
- Tang, C. F. (2010). Multivariate Granger Causality and the Dynamic Relationship Between Health Spending, Income, and Health Price in Malaysia, MPRA Paper No. 27298, 1-15. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/27298/1/MPRA_paper_27298.pdf
- Tang, C. F. ve Ch’ng, K. S. (2012). A Multivariate Analysis of the Nexus Between Savings and Economic Growth in the ASEAN-5 Economies. *Margin: The Journal of Applied Economic Research*, 6(3), 385–406. <https://doi.org/10.1177/097380101200600304>.
- Tatoğlu, F. Y. (2017). *Panel Zaman Serileri Analizi: Stata Uygulamalı* (2. Baskı). İstanbul: Beta.
- Tatoğlu, F. Y. (2020). *Panel Zaman Serileri Analizi, (Stata Uygulamalı)*, İstanbul: Beta Basım Yayın.
- Todaro, M. P. ve S. C. Smith. (2011). *Economic Development*. 11 Ed. Boston: Pearson Education.
- Tüylüoğlu, Ş. ve Tekin, M. (2009). Gelir Düzeyi ve Sağlık Harcamalarının Beklenen Yaşam Süresi ve Bebek Ölüm Oranı Üzerindeki Etkileri. *Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi*, 13(1), 1-31.

Westerlund, J. (2008). Testing For Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709-748.

World Health Organization (2014). WHO Global Health Expenditure Atlas, September.
<http://www.who.int/health-accounts/atlas2014.pdf>.